

V CONGRESSO MINEIRO DE
ENGENHARIA DE ALIMENTOS

DE 10 A
13 DE ABRIL

Universidade Federal de Lavras
Lavras - Minas Gerais

RESUMOS

Suprindo a inovação, desenvolvendo o conhecer.

Organizadores:

Jayanne Alves Azevedo Rozeira, Larissa Carolina de Moraes, Ana Cristina Freitas de Oliveira, Luís Roberto Batista, Alcinéia de Lemos Souza Ramos

RESUMOS

V Congresso Mineiro de Engenharia de Alimentos:
suprindo a inovação, desenvolvendo o conhecer

Departamento de Ciência dos Alimentos – UFLA
2019

FICHA CATALOGRÁFICA

**Ficha catalográfica elaborada pela Coordenadoria de Processos
Técnicos da Biblioteca Universitária da UFLA**

Congresso Mineiro de Engenharia de Alimentos (5. : 2019 :
Lavras, MG)
Resumos [do] V Congresso Mineiro de Engenharia de
Alimentos : suprindo a inovação, desenvolvendo o conhecer /
organizadores, Jayanne Alves Azevedo Rozeira ... [et al.]. – Lavras :
DCA/UFLA, 2019.
696 p. : il.

Bibliografias.

ISBN: 978-65-80638-00-0

1. Tecnologia de alimentos. 2. Alimentos - Embalagens. 3.
Alimentos - Microbiologia. I. Rozeira, Jayanne Alves Azevedo. II.
Universidade Federal de Lavras. III. Título.

CDD - 664

COMPARAÇÃO DO TEOR DE SÓDIO DE DIFERENTES MARCAS DE BATATAS FRITAS COMERCIALIZADAS EM BARREIRAS - BA

Tatielly de Jesus Costa¹, Rafael Fernandes Almeida², Josilene Rosa Sobral³, Vanessa Regina Kunz⁴, Lilian Karla Figueira da Silva⁵, Nereide Serafim Timóteo dos Santos⁶

¹ Discente, Faculdade de Engenharia de Alimentos/IFBA, tatiellycosta18@gmail.com

² Discente, Faculdade de Engenharia de Alimentos/IFBA

³ Discente, Faculdade de Engenharia de Alimentos/IFBA

⁴ Discente, Faculdade de Engenharia de Alimentos/IFBA

⁵ Docente, Faculdade de Engenharia de Alimentos/IFBA

⁶ Docente, Faculdade de Engenharia de Alimentos/IFBA

RESUMO: *Considerado um mineral essencial para o corpo humano, o sódio atua na regulação dos fluidos intra e extracelulares e na manutenção da pressão sanguínea. Entretanto, a dieta inadequada com alta ingestão desse mineral pode causar doenças crônicas. Este estudo teve como objetivo comparar o teor de sódio declarado no rótulo de diferentes marcas de batatas fritas comercializadas na cidade de Barreiras - BA com o padrão estipulado pela legislação vigente; para isso, foram coletadas informações dispostas nos rótulos de todas as marcas de batatas fritas encontradas na cidade, totalizando oito marcas. Das marcas avaliadas, somente 25 % estavam com as quantidades de sódio de acordo com a margem estabelecida pela resolução RDC, nº 24, de 15 de junho de 2010, da ANVISA; já as demais tiveram valores de 118 à 167 % maiores que o limite de 400 mg/100 g.*

Palavras-chave: Batata frita. Teor de sódio. Rotulagem.

INTRODUÇÃO

Originária da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, a batata (*Solanum tuberosum* L.) é atualmente o quarto alimento mais consumido no mundo, ficando atrás somente do arroz, trigo e milho (GOMES *et al.*, 2005). A sua principal forma de industrialização e comercialização é como batata frita no formato chips, em corte circular, ou batata-palha, na forma de pequenos bastonetes irregulares; sendo o consumo bastante apreciado por consumidores em diversas faixas etárias, seja como aperitivo e lanches, ou acompanhando refeições (ALBUQUERQUE, 2009).

A Associação Brasileira da Batata – ABBA (2018) explana que a batata frita no formato chips ou palha possui sabor característico devido ao processo de fritura, onde parte da água do tecido vegetal é substituída por gordura hidrogenada vegetal. Neste processo, o sal (NaCl) é muito utilizado para aumentar a vida útil do produto, desde que esteja também em embalagens adequadas. Considerado um mineral essencial para o corpo humano, o sódio (Na) atua na regulação dos fluidos intra e extracelulares e na manutenção da pressão sanguínea. Entretanto, a dieta inadequada com alta ingestão desse mineral pode causar doenças crônicas não-transmissíveis, como hipertensão arterial, enfermidades cardiovasculares, entre outras (SOUZA, SOUZA E SICHIERI, 2016). De fato, a Sociedade Brasileira de Cardiologia alerta que níveis elevados da pressão arterial podem ocasionar doença arterial, doenças renais, oftalmológicas ou danos ao coração antes mesmo do próprio diagnóstico de hipertensão; a pressão arterial elevada aumenta o risco de ataque cardíaco, insuficiência cardíaca congestiva, acidente vascular cerebral e estágio final da doença renal.

A recomendação da Organização Mundial da Saúde - OMS é que o consumo de sódio não exceda 2 g por dia (equivalente a 5 g de sal por dia), porém observa-se que os países em

sua maioria apresentam um consumo acima desse limite. No Brasil, o consumo médio de sódio é de 4,7 g por dia, mais que o dobro da ingestão máxima recomendada (MARTINS, ANDRADE E BANDONI, 2015; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011). A maior parte desse excesso provém dos alimentos industrializados, especialmente dos processados que estão cada vez mais presentes na dieta dos brasileiros. O Dietary Guidelines afirma que o consumo diário de sódio deve ser a baixo de 2300 mg (UNITED STATES OF AMERICA, 2010).

De acordo Fernandes e colaboradores (2010), houve uma redução do consumo de batata adquirida na forma *in natura* e um aumento bastante considerável no consumo de batata processada industrialmente durante as últimas décadas; dessa forma, contribuindo para o aumento do consumo de sódio da população.

Logo, objetivou-se analisar o teor de sódio declarado no rótulo de diferentes marcas de batatas fritas comercializadas na cidade de Barreiras – BA, a fim de verificar se as indústrias de batata chips têm se adequado ao exigido pela legislação vigente.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo possui abordagem quantitativa e qualitativa, de cunho dedutivo e experimental, o qual foi realizado no período de fevereiro de 2019. Os procedimentos foram efetuados da seguinte maneira:

- a) Levantamento de oito marcas de batata frita: através da inspeção de mercados e supermercados localizados na cidade de Barreiras – BA (Latitude: 12° 09' 10" S, Longitude: 44° 59' 24" W), onde foram coletados os nomes e informações do rótulo referente ao teor de sódio das marcas vendidas na cidade.
- b) Análise dos dados coletados e comparação com os padrões exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) através da resolução RDC, nº 24, de 15 de junho de 2010, e com a recomendado desde 2007 pelo Ministério da Saúde (MS) e Associação Brasileira de Indústrias de Alimentação (ABIA), de haver no máximo 529 mg/100g (BRASIL, 2011);
- c) Análise dos dados: foi feito uso do *software* Excel[®], onde, os dados foram organizados em gráficos e tabelas, ilustrando resultados obtidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em 2007, o Ministério da Saúde (MS) juntamente com a Associação Brasileira de Indústrias de Alimentação (ABIA) assinaram um termo de compromisso com objetivo de compactuar estratégias, com a contribuição do setor industrial de alimentos, para redução do consumo de sal da população brasileira para menos de 5 g de sal por dia e por pessoa até 2020, mediante redução do teor sódio em algumas categorias de alimentos processados (BRASIL, 2011). Dessa forma, as indústrias produtoras de batata frita se comprometeram alcançar o teor máximo de sódio de 529 mg/100g até o final do ano de 2016, considerando-se o critério de não descaracterizar o produto e reduzir o consumo de sódio pela população brasileira (BRASIL, 2011).

Visando o monitoramento anual da redução do teor de sódio em alimentos processados, a Anvisa, em parceria com o Ministério da Saúde, vem disponibilizando em seu site Informes Técnicos os resultados desse monitoramento. Os dados relacionados à batata frita do Informe Técnico divulgado em 2015 apontaram que dos 15 produtos analisados, o teor médio de sódio encontrado foi de 468 mg/100g, com resultados variando entre 231 mg até 700 mg; onde três marcas apresentaram valores bem superiores ao teor máximo (ANVISA, 2015).

Os dados coletados neste trabalho comparados ao teor máximo de sódio estipulado pelo termo de compromisso para o ano 2016 indicaram que das oito marcas analisadas, quatro estavam em conformidade com o valor máximo recomendado, enquanto que as demais extrapolaram a quantidade máxima a qual se comprometeram se adequar, conforme mostrado na Tabela 1.

Tabela 1: Comparação dos teores de Sódio, em oito marcas de batatas chips, comercializadas na cidade de Barreiras - BA.

Marcas	Teores de Na (mg) constantes nos rótulos de batata chips, com peso de 25 g	Cálculos de Teores de Na (mg) para batata chips de 100 g	Padrão do MS/ABIA (máx. de 529 mg/100 g) Conformidade	Padrão da Anvisa (<400 mg/100 g) Conformidade
A	167	668	Não conforme	Não conforme
B	140	560	Não conforme	Não conforme
C	054	216	Conforme	Conforme
D	137	548	Não conforme	Não conforme
E	076	304	Conforme	Conforme
F	135	540	Não conforme	Não conforme
G	118	472	Conforme	Não conforme
H	125	500	Conforme	Não conforme

Dentre as quatro marcas que possuíam o teor de sódio acima do recomendado, a marca **A** foi a que ultrapassou em 139 mg a quantidade estipulada, seguida pelas marcas **B**: 31 mg, **D**: 19 mg e **F**: 11 mg. As comparações podem ser melhores observadas na Figura 1. O teor médio de sódio constatado foi de 476 mg/100 g, as variações ficaram entre 216 mg até 668 mg, valores bem semelhantes ao encontrados pela Anvisa (2015). Santos Junior *et al.* (2017), avaliaram o teor de sódio de batatas chips comercializados em Maceió – AL e obtiveram um teor médio de 521 mg/100 g, onde 60 % das marcas avaliadas possuíam alto teor de sódio.

Figura 16: Teores de sódio (mg) identificados no rótulo da embalagem de oito marcas de batata chips, comercializados no município de Barreiras – BA.

*Linhas pontilhadas representam o valor máximo recomendado pela ANVISA, para porção de 100g e abaixo, para a porção de 25g de batata chips.

A resolução RDC, nº 24, de 15 de junho de 2010, estabelece como quantidade elevada de sódio, todo alimento que possui em sua composição uma quantidade igual ou superior a 400 mg de sódio por 100 g ou 100 mL na forma como está exposto à venda (ANVISA, 2010). Dessa forma, conforme dados da Tabela 1, das oito marcas analisadas, somente a C e a E estão com as quantidades de sódio dentro da margem estabelecida com 216 e 304 mg, respectivamente; enquanto as demais ultrapassaram o limite de 400 mg/100 g. Sendo que, 75 % das marcas estão classificadas com alto teor de sódio.

Observa-se que, apesar da quantidade de sal presente na rotulagem das marcas analisadas serem considerada relativamente pequena, em vista da quantidade recomendada para consumo diário por uma pessoa, a preocupação com o teor de sódio ainda persiste, pois há o consumo de outras fontes alimentares que contribuem para elevar o teor de sódio diário, que pode ocasionar doenças crônicas não-transmissíveis.

A rotulagem dos produtos é uma das formas mais importantes de informação ao consumidor quanto ao consumo não somente do sódio como de outros nutrientes, os rótulos são elementos essenciais de comunicação entre as indústrias e os consumidores, surgindo daí a importância da clareza e facilidade de compreensão das informações da rotulagem (SOARES; HEBERLE; RODRIGUES, 2016).

CONCLUSÃO

Foi possível constatar que das oito marcas avaliadas, somente duas estão em conformidade com o teor máximo de sódio estabelecido pela resolução da ANVISA, enquanto que todas as demais ultrapassaram o limite de 400 mg/100 g. Quanto ao comprometimento das empresas em até 2016 se adequarem ao teor máximo de 529 mg/100 g de sódio, recomendado pelo Ministério da Saúde e Associação Brasileira de Indústrias de Alimentação, apenas 50 % das empresas que comercializam na cidade de Barreiras – BA, cumpriram.

Todavia, vale frisar que neste trabalho, somente o rótulo foi observado, partindo-se do princípio de que as informações dos rótulos constantes nas embalagens das marcas observadas são verdadeiras e condizentes com o que realmente consta em seus produtos. Contudo, é preciso que sejam realizadas novas pesquisas a fim de verificar se as indústrias representantes das marcas analisadas atenderam ao exigido pela legislação, se realmente estão em conformidade com a mesma.

Conclui-se a necessidade de maior fiscalização e de um controle de venda mais rigoroso, para evitar inconformidades dos produtos e o consumo perigoso pela população.

REFERÊNCIAS

ABBA - Associação Brasileira da Batata. Governo: por que fazer isso com a cadeia de batata? **Rev. Batata Show**, n. 51, 92p., 2018.

ALBUQUERQUE, T. G. **Composição em ácidos gordos de batatas fritas de pacote comercializadas em Portugal e sua importância na nutrição**. Dissertação (Mestrado) Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Mestrado em Nutrição Clínica. Coimbra, 2009. 149p.

ANVISA. **Informe Técnico N. 69/2015**: Teor de Sódio nos Alimentos Processados. Brasília – DF, 2015. 38p. Disponível em: <<http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/388729/Informe+T%C3%A9cnico+n%C2%BA+69+de+2015/85d1d8f0-5761-4195-9aee-e992abd29b3e>>. Acesso em 11 de março de 2019.

ANVISA. RDC, nº 24, de 15 de junho de 2010. Dispõe sobre a oferta, propaganda, publicidade, informação e outras práticas correlatas cujo objetivo seja a divulgação e a promoção comercial de alimentos considerados com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio, e de bebidas com baixo teor nutricional, nos termos desta Resolução, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**. Brasília - DF, 2010. 7p.

BRASIL, 2011. **Termo de compromisso**. Disponível em: <http://189.28.128.100/nutricao/docs/boletimSisvan/TERMO_DE_COMPROMISSO_2_SODIO.pdf>. Acesso em: 09 de março de 2019.

FERNANDES, A. M. *et al.* Qualidade físico-química e de fritura de tubérculos de cultivares de batata na safra de inverno. **Rev. Horticultura Brasileira**. n.28, p.299-304. Brasília – DF, 2010.

GOMES, C. A. O. *et al.* **Batata frita**. Embrapa Informação Tecnológica, Brasília - DF, 2005. 42p.

MARTINS, A. B.; ANDRADE, G. C.; BANDONI, D. H. Avaliação do monitoramento do teor de sódio em alimentos: uma análise comparativa com as metas de redução voluntárias no Brasil. **Rev. Vigil. sanit. Debate**, v.3, n.2, p.56-64. Rio de Janeiro - RJ, 2015.

SANTOS JÚNIOR, C. J. *et al.* Avaliação do Teor de Sódio em “Batatas Chips”: Uma Estratégia de Vigilância em Saúde e Prevenção de Doenças. **57º CONGRESSO BRASILEIRO DE QUÍMICA. Anais...** Gramado – RS, 2017.

SOARES, L. S.; HEBERLE, T.; RODRIGUES, R. S. Avaliação da rotulagem para o teor de sódio em refrigerantes convencional, light e zero. **XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS. Anais...** Gramado - RS, p.5, 2016.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. **Revista Brasileira de Hipertensão**, v.17, n.1, p.05-64. São Paulo - SP, 2010.

SOUZA, A. M.; SOUZA, B. S. N.; SICHIERI, R. Impacto da redução do teor de sódio em alimentos processados no consumo de sódio no Brasil. **Cad. Saúde Pública**, v.32, n.2, p.1-10. Rio de Janeiro - RJ, 2016.

UNITED STATES OF AMERICA. Department of Agriculture. Human Nutrition Information Service. **Dietary Guidelines for Americans**. Washington – DC, 2010.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Review and updating of current WHO recommendations on salt/sodium and potassium consumption**. WHO. Geneva - Florida, 2011.